

Makalah Ilmiah Populer

**DESAIN KONSTRUKSI DAN PROTEKSI RADIASI FASILITAS
AKSELERATOR BETATRON 7 MeV BERBASIS
KAJIAN HVL DAN PRINSIP ALARA**

*Artikel ilmiah ini disusun dalam rangka
untuk pemenuhan capaian kinerja mahasiswa*

Poltek Nuklir

Disusun Oleh:

Achmad Faisal Aziz / Elektro Mekanika / 032200001

Dosen Pembimbing :

Prof. Dr. Ir. Anhar R. Antariksawan

**POLITEKNIK TEKNOLOGI NUKLIR INDONESIA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
YOGYAKARTA
2025**

DESAIN KONSTRUKSI DAN PROTEKSI RADIASI FASILITAS AKSELERATOR BETATRON 7 MeV BERBASIS KAJIAN HVL DAN PRINSIP ALARA

DESIGN OF CONSTRUCTION AND RADIATION PROTECTION FOR A 7 MeV BETATRON ACCELERATOR FACILITY BASED ON HVL ANALYSIS AND THE ALARA PRINCIPLE

Achmad Faisal Aziz,

Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia - BRIN, Jl. Babarsari Kotak POB 6101/YKKB, Ngentak, Caturtunggal, Kec. Depok,
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55281

*E-mail korespondensi: achmad.faisal@polteknuklir.ac.id

ABSTRAK

DESAIN KONSTRUKSI DAN PROTEKSI RADIASI FASILITAS AKSELERATOR BETATRON 7 MeV BERBASIS KAJIAN HVL DAN PRINSIP ALARA. Akselerator Betatron merupakan perangkat pembangkit sinar-X berenergi tinggi yang banyak digunakan dalam bidang industri dan medis. Pengoperasiannya membutuhkan fasilitas dengan sistem proteksi radiasi yang memadai agar paparan terhadap pekerja dan lingkungan tetap dalam batas aman. Penelitian ini bertujuan untuk merancang fasilitas akselerator Betatron 7 MeV yang aman dan sesuai dengan standar keselamatan radiasi nasional (BAPETEN) dan internasional (IAEA). Dengan pendekatan berbasis Half Value Layer (HVL) dan prinsip ALARA, dilakukan perhitungan proteksi untuk menurunkan laju dosis radiasi dari 5.262.000 $\mu\text{Sv}/\text{jam}$ menjadi $\leq 10 \mu\text{Sv}/\text{jam}$. Hasil yang didapatkan bahwa fasilitas Betatron 7 MeV dirancang sesuai standar BAPETEN dan IAEA dengan perlindungan radiasi setara 19 HVL, menggunakan kombinasi beton 50 cm, timbal 8 cm, dan pintu timbal 36,6 cm. Struktur dua lantai dengan ruang iradiasi bawah tanah dan tangga berliku mengurangi paparan langsung. Sistem proteksi meliputi pemantauan dosis, interlock, alarm radiasi, zonasi risiko, dan prosedur darurat berdasarkan prinsip ALARA.

Kata kunci: Betatron, HVL, proteksi radiasi, ALARA, fasilitas akselerator

ABSTRACT

DESIGN OF CONSTRUCTION AND RADIATION PROTECTION FOR A 7 MeV BETATRON ACCELERATOR FACILITY BASED ON HVL ANALYSIS AND THE ALARA PRINCIPLE. Betatron accelerators are high-energy X-ray generators widely used in industrial and medical applications. Their operation requires facilities equipped with adequate radiation protection systems to keep exposure to workers and the environment within safe limits. This study aims to design a 7 MeV Betatron accelerator facility that complies with national (BAPETEN) and international (IAEA) radiation safety standards. Using a Half Value Layer (HVL)-based approach and the ALARA principle, radiation shielding was calculated to reduce the dose rate from 5,262,000 $\mu\text{Sv}/\text{h}$ to $\leq 10 \mu\text{Sv}/\text{h}$. The result show that The 7 MeV Betatron facility was designed in compliance with BAPETEN and IAEA standards, incorporating 19 HVL of radiation shielding using a combination of 50 cm concrete, 8 cm lead, and a 36 cm lead door. The two-story structure features an underground irradiation room and a spiral staircase to minimize direct radiation exposure. The protection system includes dose monitoring, door interlocks, radiation alarms, risk zoning, and emergency procedures, all based on the ALARA principle.

Keywords: Betatron, HVL, radiation protection, ALARA, accelerator facility

PENDAHULUAN

Radiasi pengion, sering disebut juga sebagai radiasi atom atau radiasi nuklir, adalah jenis radiasi yang mampu menyebabkan ionisasi dan eksitasi pada material yang dilaluinya [1]. Sumber radiasi ini dapat berupa zat atau perangkat yang memancarkan radiasi pengion. Secara umum, sumber radiasi pengion diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu sumber terbuka, sumber tertutup, dan pembangkit radiasi [2]. Akselerator partikel merupakan salah satu contoh pembangkit radiasi yang berfungsi untuk mempercepat elektron guna menghasilkan sinar-X berenergi tinggi. Betatron, sebagai salah satu jenis akselerator, mampu memproduksi sinar-X dengan energi mencapai mega-elektron volt (MeV). Prinsip kerja betatron didasarkan pada induksi elektromagnetik, di mana perubahan fluks magnetik menciptakan medan listrik yang mempercepat elektron dalam lintasan melingkar [3].

Penggunaan betatron dalam berbagai bidang memerlukan fasilitas yang memenuhi standar keselamatan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan merancang dan merencanakan konstruksi bangunan untuk fasilitas Betatron 7 MeV dengan memperhatikan aspek keselamatan pekerja, masyarakat, dan lingkungan. Desain fasilitas harus sesuai dengan regulasi nasional maupun internasional. Berdasarkan Keputusan Kepala BAPETEN No. 11/Ka-BAPETEN/VI-99 tentang Izin Konstruksi dan Operasi Iradiator, terdapat dua pilihan desain fasilitas, yaitu di permukaan tanah atau di bawah tanah [4]. Dalam penelitian ini, opsi permukaan tanah dipilih karena memiliki beberapa keunggulan dibandingkan opsi bawah tanah.

Ruang lingkup penelitian meliputi perencanaan teknis bangunan pelindung radiasi, pembangunan utilitas (meliputi sistem listrik, ventilasi, pemantauan, dan kontrol), evaluasi keselamatan radiasi, serta program proteksi dan keselamatan radiasi. Evaluasi keselamatan radiasi dilakukan dengan menganalisis potensi risiko paparan terhadap pekerja dan lingkungan. Selain itu, kajian ini mencakup pembagian zona radiasi, meliputi zona tinggi (ruang iradiasi utama), zona terbatas (ruang kontrol dan penyimpanan), serta zona aman untuk masyarakat umum. Program proteksi dan keselamatan radiasi mencakup sistem pemantauan personel, pelatihan, dan prosedur keselamatan, yang selaras dengan Peraturan Kepala BAPETEN No. 4 Tahun 2013 tentang Proteksi dan Keselamatan Radiasi dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir [5].

METODOLOGI

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif yang memanfaatkan data numerik sebagai dasar untuk menentukan ketebalan dinding pelindung agar tingkat paparan radiasi di area masyarakat dapat diminimalkan. Proses pengumpulan data dilakukan dengan membandingkan hasil perhitungan paparan radiasi sebelum dan sesudah pemasangan dinding pelindung. Selanjutnya, dilakukan perancangan desain fasilitas yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mendukung proses desain tata letak fasilitas Betatron 7 MeV, penelitian ini menggunakan platform Coohom sebagai alat bantu. Tahapan pelaksanaan penelitian ini dapat dilihat pada diagram alir yang disajikan pada Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil utama penelitian, meliputi analisis ketebalan material penahan radiasi dan perancangan dinding pelindung untuk fasilitas Betatron 7 MeV. Hasil tersebut dievaluasi secara komprehensif untuk memastikan kesesuaian dengan standar keselamatan radiasi nasional dan internasional. Pembahasan rinci akan disajikan pada bagian berikutnya.

Perhitungan Ketebalan Dinding Penahan

Ketebalan material penahan radiasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kapasitas mesin pembangkit radiasi pengion, beban kerja bagi pekerja dan masyarakat, serta target laju dosis setelah perlindungan diterapkan. Betatron yang digunakan memiliki tegangan operasi maksimum sebesar 7 MeV dan menghasilkan sinar-X berenergi tinggi, sehingga memerlukan perlindungan khusus untuk menjamin keselamatan. Penentuan ketebalan pelindung didasarkan pada perhitungan beban kerja tahunan (*workload*), yang dihitung dari jam operasional standar dan digunakan sebagai acuan dalam menetapkan dosis tahunan maksimum yang diperbolehkan. Beban kerja berdasarkan jam operasional standar yaitu:

$$\begin{aligned}\text{Beban kerja} &= 8 \frac{\text{jam}}{\text{hari}} \times 5 \frac{\text{hari}}{\text{minggu}} \times 45 \frac{\text{minggu}}{\text{tahun}} \\ &= 1800 \frac{\text{jam}}{\text{tahun}}\end{aligned}$$

Dari perhitungan tersebut, laju dosis maksimum yang diperbolehkan untuk pekerja radiasi dapat ditentukan sebagai berikut.

$$H = \frac{20 \text{ mSv/tahun}}{1800 \text{ jam/tahun}} = 0,01 \frac{\text{mSv}}{\text{jam}} \text{ atau } 10 \mu\text{Sv/jam}$$

Nilai ini ditetapkan sebagai target laju dosis akhir yang harus dicapai setelah adanya sistem penahan radiasi. Selanjutnya, dilakukan perhitungan faktor reduksi untuk mengetahui tingkat penurunan dosis yang diperlukan agar laju dosis akhir yang telah ditetapkan dapat tercapai.

$$\text{Faktor reduksi} = \frac{\text{laju dosis awal sebelum penahan}}{\text{laju dosis awal setelah penahan}}$$

Dalam penelitian ini, laju dosis awal yang dimiliki oleh Betatron 7 MeV adalah 10 R/menit. Laju dosis awal tersebut diperoleh berdasarkan informasi/pernyataan dari pembuat alat Betatron 7 MeV [6]. Nilai laju dosis awal tersebut dikonversi menjadi satuan mSv/jam.

$$\begin{aligned}10 \frac{\text{R}}{\text{menit}} &= (0,00877 \text{ Sv} \times 10)60 \\ &= 5,262 \frac{\text{Sv}}{\text{jam}} \\ &= 5,262 \times 10^6 \frac{\mu\text{Sv}}{\text{jam}}\end{aligned}$$

Sehingga laju dosis awal sebelum adanya penahan adalah $5,262 \times 10^6 \frac{\mu\text{Sv}}{\text{jam}}$. Kemudian, laju dosis awal sebelum adanya penahan digunakan dalam perhitungan faktor reduksi.

$$\text{Faktor reduksi} = \frac{5,262 \times 10^6 \frac{\mu\text{Sv}}{\text{jam}}}{10 \frac{\mu\text{Sv}}{\text{jam}}} = 5,262 \times 10^5$$

Artinya, dinding penahan harus mampu menurunkan tingkat paparan radiasi sebesar faktor 526.200. Nilai faktor reduksi ini kemudian digunakan untuk menghitung jumlah Half Value Layer (HVL) dengan persamaan sebagai berikut:

$$\frac{I}{I_0} = \left(\frac{1}{2}\right)^n,$$

Maka jumlah HVL yang dibutuhkan sebagai penahan sebagai berikut.

$$2^n = 5,262 \times 10^5 \rightarrow n = \log_2 5,262 \times 10^5 \approx 19$$

Dengan demikian, sistem penahan radiasi harus menyediakan perlindungan setara dengan 19 HVL. Ketebalan penahan dihitung dari jumlah HVL dikalikan dengan nilai HVL material yang digunakan. Untuk beton padat dengan nilai HVL sebesar 110 mm, ketebalan penahan yang diperlukan yaitu:

$$\begin{aligned} x &= n \times \text{HVL} \\ &= 19 \times 110 \text{ mm} \\ &= 2090 \text{ mm atau } 2,09 \text{ m} \end{aligned}$$

Penggunaan beton setebal 2 meter tidak memungkinkan karena keterbatasan ruang dan struktur. Oleh karena itu, diterapkan kombinasi beton dan timbal untuk mengurangi ketebalan total penahan radiasi. Dalam desain fasilitas bawah tanah, tanah berperan sebagai penahan radiasi alami, sehingga kombinasi beton setebal 50 cm dan timbal sekitar 8 cm efektif digunakan sebagai dinding pelindung.

$$\begin{aligned} x &= n \times \text{HVL} \\ &= 19 \times 19,25 \text{ mm} \\ &= 365,75 \text{ mm} \approx 36,6 \text{ cm} \end{aligned}$$

Akses antara ruang bawah tanah (ruang Betatron) dan ruang operator di permukaan menggunakan tangga berlaku yang dirancang untuk mengurangi pancaran langsung radiasi. Selain itu, pintu akses dilapisi timbal setebal sekitar 36,6 cm sesuai kebutuhan proteksi berdasarkan estimasi jumlah HVL timbal yang diperlukan.

Hasil Rancangan Fasilitas Betatron 7 MeV

Berikut disajikan hasil desain fasilitas Betatron 7 MeV yang terdiri dari dua lantai. Lantai pertama terletak di bawah permukaan tanah sebagai ruang iradiasi Betatron, sedangkan lantai kedua berada di atas permukaan tanah dan meliputi ruang operator, ruang proses film, ruang pembacaan film, serta ruang transit. Kedua lantai dihubungkan oleh tangga berlaku yang dilengkapi pintu berbahan timbal. Gambar 2. Denah Betatron menunjukkan rancangan fasilitas tersebut.

Gambar 2. Denah Betatron

Kajian Keselamatan Radasi

Kajian keselamatan dilakukan dengan mengelompokkan tiga zona radiasi, yaitu [1], [5], [7]:

1. Zona Tinggi

Merupakan ruang iradiasi utama Betatron 7 MeV yang hanya dapat diakses oleh pekerja radiasi. Zona ini harus dilengkapi sistem keselamatan seperti interlock pintu otomatis yang mencegah pengoperasian saat pintu terbuka, serta indikator visual (lampu peringatan) yang aktif selama proses penyinaran.

2. Zona Terbatas

Meliputi ruang kontrol operator dan ruang penyimpanan (gudang) dengan akses terbatas dan pengawasan ketat. Pintu penghubung ruang penyimpanan ke ruang iradiasi dilapisi timbal setebal sekitar 36 cm sesuai nilai HVL timbal pada energi 7 MeV untuk mengurangi radiasi bocor. Zona ini juga dilengkapi alat pemantauan radiasi lingkungan seperti surveimeter atau dosimeter untuk deteksi dosis secara berkala.

3. Zona Aman

Ruang yang dapat diakses oleh masyarakat umum, seperti ruang pembacaan film dan ruang transit.

Akses ke zona tinggi dan terbatas dibatasi hanya untuk pekerja yang telah menjalani pelatihan proteksi dan keselamatan radiasi serta menggunakan dosimeter pribadi (misalnya dosimeter saku atau TLD Badge), sesuai dengan Peraturan Kepala BAPETEN No. 4 Tahun 2013 [5].

Pengendalian paparan radiasi tidak hanya bergantung pada ketebalan penahan (shielding), tetapi juga pada sistem dan prosedur operasional yang menerapkan prinsip *As Low As Reasonably Achievable* (ALARA) [1], [8]. Desain fasilitas ini mengintegrasikan perlindungan teknis, prosedural, dan operasional sebagai bagian dari sistem manajemen keselamatan radiasi sepanjang siklus operasi Betatron 7 MeV.

Program Proteksi dan Keselamatan Radiasi

Program Proteksi dan Keselamatan Radiasi dilaksanakan melalui berbagai metode, salah satunya adalah pemantauan radiasi. BAPETEN menetapkan batas dosis maksimal yang boleh diterima oleh pekerja radiasi sebesar 20 mSv (2000 mrem) per tahun [5]. Untuk memastikan dosis tersebut tidak terlampaui, setiap pekerja yang berada di zona radiasi diwajibkan menggunakan dosimeter individu. Selain itu, sistem pemantauan radiasi area dengan alarm otomatis juga diterapkan untuk memberikan peringatan jika dosis radiasi melebihi batas, guna melindungi masyarakat umum yang memiliki batas dosis jauh lebih rendah, yaitu 10% dari batas dosis pekerja radiasi [5], [7].

Tahapan berikutnya adalah penerapan prosedur Proteksi dan Keselamatan Radiasi selama pengoperasian normal. Langkah pertama mencakup prosedur operasional peralatan, yang menjelaskan tata cara pengoperasian Betatron secara aman [4], [9]. Selanjutnya, dilakukan pembatasan akses ke area kerja, baik saat peralatan beroperasi maupun tidak, dengan hanya memberikan izin kepada personel yang berwenang [1], [5]. Selain itu, dilakukan pemantauan terhadap paparan radiasi dan/atau kontaminasi radioaktif di area kerja serta pemantauan radioaktivitas lingkungan di luar fasilitas [4], [7], [9]. Kesehatan pekerja radiasi juga secara rutin dipantau sebagai bagian dari program proteksi [10].

Dalam rangka mendukung program proteksi dan keselamatan, disusun pula Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat. Jika terjadi kecelakaan, tindakan pertama yang dilakukan adalah evakuasi dan isolasi lokasi kejadian untuk mencegah paparan dosis berlebih, serta persiapan rencana penanggulangan lebih lanjut. Selanjutnya, dilakukan evaluasi terhadap kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dan pencatatan seluruh insiden kecelakaan yang wajib dilaporkan kepada BAPETEN oleh petugas proteksi radiasi serta diinformasikan kepada pengelola fasilitas. Semua tindakan ini didasarkan pada Peraturan Kepala BAPETEN No. 1 Tahun 2010 tentang Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Kedaruratan Nuklir pasal 25 [9].

KESIMPULAN

Desain fasilitas Betatron 7 MeV telah dirancang sesuai standar BAPETEN dan IAEA dengan pendekatan teknis dan keselamatan radiasi. Penurunan dosis radiasi ke $\leq 10 \mu\text{Sv}/\text{jam}$, diperlukan perlindungan setara 19 HVL, yang direalisasikan dengan kombinasi beton 50 cm, timbal 8 cm, dan pintu timbal 36 cm. Fasilitas terdiri dari dua lantai dengan ruang iradiasi bawah tanah dan ruang operator di atas, dihubungkan tangga berliku untuk mengurangi pancaran radiasi langsung. Sistem proteksi meliputi pemantauan dosis, *interlock* pintu, alarm radiasi, pembagian zona risiko, dan prosedur darurat, yang menerapkan prinsip ALARA guna menjamin keselamatan pekerja dan masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya mengucapkan terima kasih kepada atas Prof. Dr. Ir. Anhar R. Antariksawan bimbingan dan arahan yang berharga selama penyusunan makalah ini. Dukungan beliau sangat membantu kelancaran dan keberhasilan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] IAEA, "General Safety Requirements Part 3," in *Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety Standards*, 2014. [Daring]. Tersedia pada: http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual_identity/index_en.htm
- [2] F. M. Khan dan J. P. Gibbons, *The Physics of Radiation Therapy*, 5 ed. Amerika Serikat: Lippincott Williams & Wilkins, 2014.
- [3] H. Wiedemann, "Particle Accelerator Physics," 2015, doi: 10.1007/978-3-319-18317-6.
- [4] BAPETEN, *Keputusan Kepala BAPETEN No. 11/Ka-BAPETEN/VI-99 tentang Izin Konstruksi dan Operasi Iradiator*. Jakarta: Pemerintah Indonesia, 1999.
- [5] BAPETEN, *Peraturan Kepala BAPETEN No. 4 Tahun 2013 tentang Proteksi dan Keselamatan Radiasi dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir*. Jakarta: Pemerintah Indonesia, 2013.
- [6] Tomsk Polytechnic University, *Next Generation Betatron Twice Powerful than Its Predecessors*. 2017. [Daring]. Tersedia pada: <https://news.tpu.ru/en/news/next-generation-betatron-twice-powerful-than-its-predecessors/>
- [7] Pemerintah Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2023 tentang Keselamatan Radiasi dan Keamanan Zat Radioaktif*. Jakarta: Pemerintah Indonesia, 2023.
- [8] ICRP, "ICRP Publication 75," in *General Principles for the Radiation Protection of Workers*, 1997.
- [9] BAPETEN, *Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 1 tahun 2010 tentang Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Kedaruratan Nuklir*. Jakarta: Pemerintah Indonesia, 2010.
- [10] BAPETEN, *Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemantauan Kesehatan bagi Pekerja Radiasi*. Jakarta: Pemerintah Indonesia, 2010.